

कर्णाटकशास्त्रीयसङ्गीतसाहित्ये अद्वैतवेदान्तप्रमेयांशाः

Sai Rasami

Research Scholar of Karnataka Samkritha University, Departement of Vedantic Studies

Email- sairashmi18@gmail.com Contact No - 9148400537

सारः -

दर्शनेष्वन्यतमं वेदान्तदर्शनम् तत्राप्यन्यतमं शाङ्करं दर्शनम् आत्मा एक एव स च नित्यः इति वदद्भिः भगवत्पादैः जगतः मिथ्यात्वं प्रतिपादितम् सिद्धान्तस्यास्य विस्तरेण प्रतिपादनार्थं सुगमतया अवगमनार्थयुक्तिभिः तस्य स्थिरीकरणार्थं च अनेकैः विद्वद्भिः अनेके ग्रन्थाः रचिताः एतेषामध्ययनमेकं साधनम् आत्मनः यथार्थज्ञानार्थम् एतदतिरिक्तं वेदान्तार्थबोधनसमर्थं साधनं विद्यते सङ्गीतम् वेदान्तस्य परिचायने सङ्गीतस्यापि योगदानं महत् विद्यते अनेके वाग्गेयकाराः वेदान्तविचारयुक्ताः कृतीः रचितवन्तः येन जनाः सङ्गीतमास्वादयन्तः वेदान्तमपि ज्ञातुं प्रभवेयुः यदा सङ्गीतसाहित्ये अद्वैतदर्शनमित्ययं विषयः विचार्यते तदा आदौ स्मृतिपथमायान्ति सदाशिवब्रह्मेन्द्रयतिवर्याः मुत्तुस्वामिदीक्षिताः त्यागराजादयः तत्र स्वयं संन्यासिनः सदाशिवब्रह्मेन्द्रयतिवर्याः अत्यन्तं स्पष्टरूपेण वदन्ति “स्वप्रकाशशिवम् अद्वयमभयं । निष्प्रतर्क्यमनपायमपायं ब्रह्मैवाहं किल गुरुकृपया इति

योऽर्थः “अहं ब्रह्मास्मि” (बृहदारण्यकोपनिषत् - १.४.१०) इति महावाक्येन प्रतिपाद्यते स एवार्थः अत्र सदाशिवब्रह्मेन्द्रयतिभिरपि शब्दान्तरैः उक्तः इति स्पष्टम् अवगम्यते अस्यामेव पङ्क्तौ विद्यमानः गुरुकृपया इति शब्दः वेदान्तोक्तम् – “ आचार्यवान् पुरुषो वेद (छान्दोग्योपनिषत् - ६.१४.२) इति वाक्येन प्रतिपादितमेवार्थम् अनुवदति । तस्यामेव कृतौ अग्रे पुनः इत्थं वदन्ति – “चिन्मयब

rasa – अद्वैतवेदान्तः, कर्णाटकशास्त्रीयसङ्गीतम्, जीवब्रह्माभेदः, जगन्मिथा, वाग्गेयकाराः ।

प्रक्रिया

यदा सङ्गीतसाहित्ये अद्वैतदर्शनमित्ययं विषयः विचार्यते तदा आदौ स्मृतिपथमायान्ति सदाशिवब्रह्मेन्द्रयतिवर्याः, मुत्तुस्वामिदीक्षिताः, त्यागराजादयः । तत्र स्वयं संन्यासिनः सदाशिवब्रह्मेन्द्रयतिवर्याः अत्यन्तं स्पष्टरूपेण वदन्ति “स्वप्रकाशशिवम् अद्वयमभयं । निष्प्रतर्क्यमनपायमपायं ब्रह्मैवाहं किल गुरुकृपया” इति । योऽर्थः “अहं ब्रह्मास्मि”(बृहदारण्यकोपनिषत् - १.४.१०) इति महावाक्येन प्रतिपाद्यते स एवार्थः अत्र

सदाशिवब्रह्मेन्द्रयतिभिरपि शब्दान्तरैः उक्तः इति स्पष्टम् अवगम्यते । अस्यामेव पङ्क्तौ विद्यमानः गुरुकृपया इति शब्दः वेदान्तोक्तम् – “ आचार्यवान् पुरुषो वेद”(छान्दोग्योपनिषत् – ६.१४.२) इति वाक्येन प्रतिपादितमेवार्थम् अनुवदति । तस्यामेव कृतौ अग्रे पुनः इत्थं वदन्ति – “चिन्मयबोधानन्दघनं तद्ब्रह्मैवाहं किल” इति । यद् सच्चिदानन्दस्वरूपत्वम् आत्मनः वेदान्तेषूक्तं “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” (तैत्तिरीयोपनिषत्-ब्रह्मानन्दवल्ली.१) इत्येवमादि तदेवात्रापि प्रतिपादितम् वर्तते । मुत्तुस्वमिदीक्षितास्तु तेषां द्वितीयायां नवावरणकृतौ इत्थं वदन्ति – “कल्पितमायाकार्यं त्यजरे” इति । एषा दीक्षितोक्ता पङ्क्तिः शङ्करभगवत्पादानां जगन्मिथ्यात्वमेव प्रतिपादयति इति स्पष्टम् एवावगम्यते ।

एवम् अनेके वाग्गेयकाराः तत्तत्कीर्तनेषु परोक्षतया अपरोक्षतया वा अद्वैतसिद्धान्तान् प्रतिपादयामासुः । तेषां सङ्ग्रहणपुरस्सरं वेदान्तसिद्धान्तप्रसारणे कर्नाटकशास्त्रीयसङ्गीतस्य योगदानं किमिति प्रतिपादनम् अस्य लेखस्य उद्देश्यम् वर्तते ।

विषयविमर्शः –

‘सा विद्या या विमुक्तये’ (विष्णुपुराण – १.१९. ४२) इति वचनानुसारं यज्ज्ञानं विमुक्तिं प्रापयति तदेव विद्या भवति । अतः भारतीयपरम्परायां यत्सर्वं विद्येति परिगण्यते तत्सर्वमपि विमुक्तये निश्चयेन भवति । सर्वेषां तेषां मुक्तिप्रापकमार्गः भिन्नः स्यात्तावदेव । तेन तत्र तत्र विद्यायामासक्तः तां तां विद्यामधिगच्छन् लौकिकपारमार्थिकोन्नतिं प्राप्तुं प्रभवति इति सर्वोन्नतिः सर्वासु विद्यासु निहिता । सङ्गीतशास्त्रमपि नैतस्माद्बहिर्भूतम् । यद्यप्यापाततः दृष्टे सति मनोरञ्जनमेव सङ्गीतस्योद्देश्यमिति प्रतिभाति तथापि तन्न परमं लक्ष्यम् । परमलक्ष्यं तु आत्मोन्नतिः मुक्तिरेव । स्वरसाधनेऽसक्तिमान्, तत्र समर्थः सङ्गीतशास्त्रद्वारा मुक्तिमाप्नोतीत्येतत् नाश्चर्यं जनयति । विचारोऽयं स्पष्टः भवति यदा यदा कर्नाटकशास्त्रीयसङ्गीतस्य साहित्यमवलोकयामस्तदा । सङ्गीतमेकं तादृशं माध्यमं वर्तते यदाध्यात्मिकान् शास्त्रीयान् च विषयान् जनेभ्यः अत्यन्तमेव सरलतया मनोज्ञतया प्रापयति ।

शास्त्रीयः इत्युक्तौ शास्त्रेषु प्रतिपादितः इत्यर्थः गृह्यते । शास्त्राण्यनेकानि । वेदचतुष्टयं, तदङ्गानि षट्, षड्दर्शनानि, इतिहासः, पुराणमागमः, धर्मशास्त्रमितीमानि सर्वाण्यपि शास्त्राणीत्युच्यन्ते । तत्रोपनिषदः वेदान्तशब्देनाभिधीयन्ते । तत्रापि यद्दर्शनं ब्रह्मैकमेव सत्यमन्यन्मिथ्येति प्रतिपादयति तत् भगवत्पादशङ्करादिप्रसारितम् ‘अद्वैतदर्शनम्’ ‘अद्वैतवेदान्त’ इति प्रसिद्धम् । शास्त्रीयविषयप्रसारार्थं प्रवृत्तस्य कर्नाटकशास्त्रीयसङ्गीतस्य अद्वैतवेदान्तदर्शनप्रसारे महद्योगदानं वर्तते ।

अद्वैतप्रतिपाद्याः प्रमुखसिद्धान्ताः सन्ति – ब्रह्म एकमेव सत्यम् । तच्च नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपम् ।

समस्तं जगद्ब्रह्मभिन्नं मिथ्या । जगदिदं ब्रह्मणि अध्यस्तं यथा शुक्तौ रजतमिति । एते विचाराः अनेकासु सङ्गीतकृतिषु अत्यन्तं सुन्दरतया सरलतया च वर्णिताः सन्ति ।

सङ्गीतकृतिषु जीवब्रह्माभेदः

यदायं विचारः चिन्त्यते तदादौ स्मृतिपथमायान्ति सदाशिवब्रह्मेन्द्रस्वामिनः । स्वयं संन्यासिनः इमे अनेकानि कीर्तनानि आरचयन् यत्र समस्तवेदान्तदर्शनस्य निरूपणं द्रष्टुं शक्नुमः । एते परमशिवेन्द्रसरस्वतीनां शिष्याः । अद्वैतजीवनं कथं यापनीयम् इत्यत्रैकम् उदाहरणमेतेषां जीवनम् । यतः इमे अद्वैतवेदान्तस्य यदुद्देश्यं मुक्तिः तज्जीवन्तः एव प्राप्तवन्तः आसन् । यथा रामकृष्णपरमहंसाः एतेऽपि उन्मत्तवदन्ति स्म । एतद्दृष्टवन्तः जनाः विषयममुं तद्गुरुन् परमशिवेन्द्रसरस्वतीन् वदन्ति । जनानां वचनं श्रुत्वा परमशिवेन्द्रसरस्वतिस्वामिनः 'ममेदम् अहोभाग्यमिति' सहर्षं उद्गीर्णवन्तः इति एतेषां विषये कथा श्रूयते । एवमद्वैतमात्मसाकृतवद्भिः तैः रचिताः अनेकाः कृतयः अद्वैतभूयिष्ठाः सन्ति । तत्रात्यन्ता प्रसिद्धा कृतिवर्तते 'ब्रह्मैवाहं किल सद्गुरुकृपया चिन्मयबोधानन्दघनं तद्ब्रह्मैवाहं किल' इति । यन्महावाक्येन जीवब्रह्मणोरभेदः अहं ब्रह्मास्मीति (बृहदारण्यकोपनिषत् – १.४.१०) तदेव साक्षादनेनापि कीर्तनेनोक्तमिति स्पष्टमवगम्यते । तत्रैवाग्रे ब्रह्म च कीदृशमिति प्रतिपादयन्ति 'श्रुत्यन्तैकनिरूपितमतुलं सत्यसुखाम्बुधिसमरसघनम् ' इति । ब्रह्म श्रुत्यन्तैकनिरूपितम् । श्रुतयः वेदाः । श्रुत्यन्तः वेदान्तः तदेकगम्यम् । अयमेव विषयः सिद्धान्त्यते शास्त्रयोनित्वाधिकरणे शङ्कराचार्यैः । तत्र विषयवाक्यं भवति बृहदारण्यकोक्तम् – ' तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि (बृहदारण्यकोपनिषत्- ३.९.२६) इति । अत्र औपनिषदं पुरुषमित्यनेन शब्देन आत्मनः वेदैकगम्यत्वमेव प्रतिपाद्यते । रूपाद्यभावान्न प्रत्यक्षगम्यः आत्मा । नाप्यनुमागम्यः तस्य निर्धमकत्वात्, सधर्मकसाध्यसाधनव्याप्तिसम्बन्धोपजीव्यत्वाच्चानुमानस्य । एतदनुमानागम्यत्वं तत्रैवाग्रे कृतौ 'निष्प्रतर्क्यमनपायमपायम्' इत्यत्र निष्प्रतर्क्यमित्यनेन शब्देनोक्तमस्ति । तर्कः इत्यनेन अनुमानमुच्यते । तदविषयं निष्प्रतर्क्यम् । एतेषामन्यास्वापि कृतिषु महावाक्यप्रतिपादितोऽभेदः प्रतिपादितोऽस्ति । यथा 'परमात्माहं परिपूर्णोऽहं ब्रह्मैवाहम् अहं ब्रह्मेति ' इति 'खेलति ब्रह्माण्डे भगवन् खेलति ब्रह्माण्डे' इति कृतौ, 'श्रुत्यनन्तकोटिप्रकटिब्रह्माहम्' इति 'पूर्णबोधोऽहम् सदानन्दपूर्णबोधोऽहम् ' इति कृतौ च ।

सद्गुरुत्यागराजस्वामिनां कृतिष्वपीदं द्रष्टुं शक्नुमः । कर्नाटकशास्त्रीयसङ्गीतत्रिमूर्तयः इति प्रसिद्धेषु त्रिषु इमे अन्यतमाः । एतेषां इष्टदेवता आसीद्रामः । एतेषां कालः वर्तते सप्तदशतमः शताब्दः । एतैः रचिताः सङ्गीतकृतयः आधिक्येन तेलुगुभाषायाम् एव सन्ति । यद्यपि सद्गुरुत्यागराजस्वामिभिः अष्टशताधिकाः सङ्गीतकृतयः रचिताः तथापि क्वचिदेव वेदान्तसिद्धान्तसम्बद्धाः पङ्क्तयः समुपलभ्यन्ते भक्तिप्रधानत्वात् तेषां कृतीनाम् । तासामत्र सङ्ग्रहणाय यत्नः क्रियते । ' इन्तकन्नानदमेमि ओ राम राम ' इति बिलहरिरागकृतौ

द्वितीयचरणे स्वेष्टदेवतां स्तुवता सद्गुरुणा एवमुक्तमस्ति 'श्री हरिकीर्तनचे देहादि इन्द्रिय समूहमुल मरचि सोऽहमैनदे चालु' इति । तदर्थस्त्वित्थं भवति – हे राम, भवन्नामस्मरणसङ्कीर्तनेन देहेन्द्रियादिषु अभिमानं विना यदि सोऽहमिति भावप्राप्तिः भवति तदलम् । नान्यत्किञ्चिदेतदतीतमहं काङ्क्षे इति । तेषामपरा कृतिर्वर्तते – 'कारुण्य एलागण्टेनि विधमे श्यामसुन्दर राम' इति । कृतेः अस्याः प्रथमे चरणे 'परमात्मुडु जीवात्मुडु ओकडै परगचुण्डु भक्त पराधीनुनि' इति गायन्ति । तस्यायमर्थः – श्रीरामः तत्रैव स्थिरं तिष्ठति येषु जीवात्मपरमात्माभेदविषयिणी बुद्धिः स्थिरा भवति इति । एवमेतेषां कृतिषु तत्र तत्र जीवात्म-परमात्माभेदः वर्णितः

वर्तते ।

अयं जीवब्रह्माभेदः मुत्तुस्वामिदीक्षितानां कृताप्युपलभ्यते । एतेऽपि कर्नाटकशास्त्रीरसङ्गीतत्रिमूर्तिषु अन्यतमाः । अधिकाः कृतयः एतद्रचिताः संस्कृतभाषायामेव सन्ति । एतेषां भाषाप्रौढिमा कीदृशी इति तेषां कृतयः पश्यामश्चेदवगम्यते । तद्रचितायां नवावरणकृतौ 'कमलाम्बिकया कटाक्षितोऽहम्' इति इत्यस्यां 'कमलाम्बिकया कटाक्षितोऽहं सच्चिदानन्दपरिपूर्णब्रह्मास्मि' इति भगवत्याः कृपयैव अभेदज्ञानं सिद्ध्यति इति वदन्ति ।

यथा पूर्वमुक्तमात्मा सच्चिदानन्दस्वरूपः, नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः इति वेदान्तनयः । एतदुक्तं मुत्तुस्वामिदीक्षितैः पञ्चम्यां नवावरणकृतौ 'श्रीकमलाम्बायाः परं न हि रे न हि रे चित्त' इत्यत्र 'अभेदनित्यशुद्धमुक्तसच्चिदानन्दमयपरमाद्वैतमूर्तेः श्रीकमलाम्बायाः' इति । यद्यपि दीक्षितैरियं पङ्क्तिः देव्याः वर्णनार्थमुक्ता तथापि अत्र भ्रमः नोचितः । यतः देवीत्यनेन परमात्मैवोच्यते । इयमेका विशिष्टा देवताकल्पनव्यवस्था भारतीयपरम्परायां विद्यते । अत्र अनन्ताः देवताः अङ्गीक्रियन्ते । सर्वास्ताः शुद्धचैतन्यस्यैव प्रतीकाः । चैतन्यमेकं सर्वव्यापि च । तद्यत्र यत्र येन येन रूपेणाभिव्यज्यते तादृश्यः देवताः भवन्ति । प्रत्येकापि देवता चैतन्यमेव अर्थात् परमात्मैव । अत्र प्रमाणं साक्षाद्वेदाः । यदा गणपतिस्तवः क्रियते तदा स एवोच्यते 'त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वमेव केवलं कर्तासि । त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रः' (गणपत्यथर्वशीर्षम्) इत्येवं तस्यैव सर्वात्मकत्वमुच्यते । रुद्रस्तुत्यवसरे तु नमकचमकयोः तस्यैव सर्वात्मकत्वं सर्वव्यापित्वं निरूप्यते । अतः यद्यपि नामकोटिभिः कोटिशः देवताः उच्यन्ते तथापि चैतन्यं यत्प्रतीकमेकमेव । कोटिशः देवतानां कल्पना तावत् कोटिजीवानां कोटिचित्तस्तरवतां सर्वेषामपि तत्तद्योग्यदेवतोपासनेन निःश्रेयसप्राप्त्यर्थमेवोक्तमस्ति । अतः देव्याः सच्चिदानन्दस्वरूपत्वं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपत्वमित्यनेन परमात्मनः एव स्वरूपमुच्यते इति बोद्धव्यम् ।

तदुक्तम् ईशावास्योपनिषदि 'सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्त्राविरं शुद्धमपापविद्धम्' (ईशावास्योपनिषत्-) इति । तस्याः ईशावास्योपनिषदः भाष्येऽप्युक्तमाचार्यैः - 'याथात्म्यं चात्मनः शुद्धत्वापापविद्धैकत्वनित्यत्वाशरीरत्वसर्वगतत्वादि वक्ष्यमाणलक्षणम्' (ईशावास्योपनिषत् - पीठिका) इति ।

पुनश्चोक्तं ऐतरेयोपनिषद्भाष्ये - 'आत्मा आप्रोतेरत्तेरततेर्वा परः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः अशनायादिसर्वसंसारधर्मवर्जितो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः अजोऽजरोऽमृतोऽभयोऽद्वयः' (ऐतरेयोपनिषत् - १.१.१) इति च ।

सङ्गीतकृतिषु जगन्मिथ्यात्वम्

सङ्गीतकृतिषु जगतः मिथ्यात्वमपि प्रतिपादितमुपलभ्यते । दीक्षिताः द्वितीयायां नवावरणकृतौ ऊचुः । 'कमलाम्बां भजरे कल्पितमायाकार्यं त्यजरे' इति । अत्र मायायाः कल्पितस्वरूपत्वमुच्यते । कल्पितमित्यनेन यद्यत्र नास्ति तस्य तत्र प्रतिपत्तिः इत्यर्थः । तदेवोक्तं वेदान्तेषु जगन्मिथ्या इति । मिथ्या इत्युक्तै भ्रमः इत्यर्थः । उक्तं च मिथ्यात्वलक्षणम् अद्वैतसिद्धौ ' प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् ' इति । प्रतिपन्नोपाधिरित्यनेन तु यत्र भ्रमविषयः प्रतीयते तदधिकरणं, त्रैकालिकनिषेधः इत्यनेन कालानवच्छिन्नः अत्यन्ताभावश्च गृह्यते । तेनायमर्थः सिद्ध्यति यत् यः पदार्थः यत्राधिकरणे प्रतीयते तत्रैव तस्य पदार्थस्य अत्यन्ताभावः मानान्तरेण सिद्धः यदि तर्हि सः पदार्थः मिथ्या इत्युच्यते । यथा शुक्तिरूप्यम् । शुक्तौ रूप्यं प्रतीयते ' इदं रजतमिति ' । अतः अत्र प्रतिपन्नोपाधिर्भवति शुक्तिः । तत्रैव शुक्तौ मानान्तरेण ' अत्र रजतं नास्ति ' इति अत्यन्ताभावः प्रतीयते । तस्यात्यन्ताभावस्य प्रतियोगी भवति रजतमिति सिद्ध्यति रजतस्य मिथ्यात्वम् । एवं यथा शुक्तौ प्रतीयमानं रजतं मिथ्या तथा ब्रह्मणि प्रतीयमानः प्रपञ्चोऽपि मिथ्या । प्रपञ्चः प्रतीयते ब्रह्मणि ' अयं गजः, अयं वृक्षः, एषः घटः ' इत्येवमादि । अतः प्रतिपन्नोपाधिरत्र ब्रह्म । इदं गजादिज्ञानं ब्रह्मज्ञानेन बाध्यते ' नायं गजः, नायं वृक्षः, नैषः घटः ' इति । तस्यात्यन्ताभावस्य तु प्रतियोगी भवति गजादि । एवमयं प्रपञ्चः भवति मिथ्या । तदेवोक्तं श्रुतिष्वपि ' मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन ' (कठोपनिषत् - २ अध्यायः, १ वल्ली. ११ मन्त्रः) इति । तदेव कल्पितमिति पदेन व्यवहियते शास्त्रेषु । यथार्थतया तन्नास्ति, अज्ञानं वशाद्भासते इत्येव तदर्थः ।

शङ्करभगवत्पादैः तैत्तिरीयभाष्ये -

'ते च पुनर्नामरूपे सवितरि अहोरात्रे इव कल्पिते न परमार्थतः विद्यमाने इति' (तैत्तिरीयोपनिषत् - आनन्दवल्ली - ८) । यथा सूर्यः नोदेति नाप्यस्तङ्गमिष्यति तथापि तदुयास्तात् रात्रिर्जायते इति लोकः कल्पयति तथा नामरूपेऽपि कल्पिते एवेति ।

पुनश्चाचार्यैः माण्डुक्यभाष्ये उक्तमस्ति - इदं प्रपञ्चाख्यं मायामात्रं द्वैतरज्जुवन्मायाविवत् चाद्वैतं परमार्थतस्तस्मान्न किञ्चित्प्रपञ्चः प्रवृत्तो वा निवृत्तो वास्तीत्यभिप्रायः '(माण्डुक्योपनिषत् - १.७) इति । जगदिदं रज्जुसर्पवन्मायामात्रमिति । इदमत्यन्तं स्पष्टरूपेण सदाशिवब्रह्मेद्रयतिवर्याः वदन्ति 'तद्वज्जीवितम् ब्रह्मणि' इति कृतौ - 'शुक्तौ यद्वत् रजतमयत्वं रज्जौ यद्वत्फणिदेहत्वमिति' । अत्र जीवितमित्यनेन संसारः उच्यते । ब्रह्मणि आश्रये संसारः अध्यस्तः । स कथमध्यस्त इति चेत् यथा शुक्तौ रजतमध्यस्तं रज्ज्वां च सर्पः अध्यस्तस्तथा । यथाधिकरणयोः शुक्तिरज्ज्वोः यथार्थज्ञाने सति रजतसर्पभ्रमनिवृत्तिस्तथाधिकरणस्य ब्रह्मणः ज्ञाने प्रपञ्चस्य बाधः भवति । एवं मायाध्यासेन निष्प्रपञ्चं ब्रह्म सप्रपञ्चं भाति । परन्तु यथार्थतया तन्निष्प्रपञ्चमेव । तदुक्तं शिवसम्बन्धिन्यां प्रसिद्धायां कृतौ 'भो शम्भो' इत्यत्र 'निर्गुणरब्रह्मस्वरूप गमगमपूत प्ररञ्जरहित ' इति । प्रपञ्चराहित्यमेव ब्रह्मणः स्वरूपम् ।

उपसंहारः

इत्येवमनेकाः सन्ति सङ्गीतकृतयः याश्च अद्वैतार्थगर्भाः । एताः रागैः जनान् रञ्जयन्त्यः, साहित्येन शास्त्रं बोधयन्त्यः निःश्रेयसे भवन्ति । सङ्गीतस्य अभ्यस्ता गायन्, तदर्थं जानन् स्वं संसारात् मोचयितुं प्रभवति । श्रोता श्रुण्वन् अर्थं जानन् स्वं संसारान्मोचयितुं प्रभवति ।

आधारग्रन्थाः

१. बृहदारण्यकोपनिषत् - शाङ्करभाष्यसहितम्, गोविन्दभवन-कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर
२. छान्दोग्योपनिषत् - शाङ्करभाष्यसहितम्, गोविन्दभवन-कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर
३. तैत्तिरीयोपनिषत् - शाङ्करभाष्यसहितम्, गोविन्दभवन-कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर
४. श्री श्री विष्णुपुराणम् - (मूलश्लोक तथा हिन्दी अनुवादसहित), गीताप्रेस, गोरखपुर
५. ईशावास्योपनिषत् - शाङ्करभाष्यसहितम्, गोविन्दभवन-कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर
६. ऐतरेयोपनिषत् - शाङ्करभाष्यसहितम्, गोविन्दभवन-कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर
७. कठोपनिषत् - शाङ्करभाष्यसहितम्, गोविन्दभवन-कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर
८. माण्डुक्योपनिषत् - शाङ्करभाष्यसहितम्, गोविन्दभवन-कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर